

TIL – MILLIY MA’NAVIYATIMIZ BULOG’I

**Abuzalova M.Q.,
BuxDU professori, filologiya
fanlari doktori(DSc)**

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda tilshunoslik fanining rivojlanish yo‘nalishlari, o‘zbek tilining davlat ahamiyatiga molik masalaga aylanib borayotgani, bu borada yuzaga kelayotgan ayrim muammolar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: *o‘zbek tili, lug‘at, soha tilshunosligi, tilshunoslik, milliy qadriyat*

Bugungi kunda milliy qadriyatlarimizga bo‘lgan e‘tibor, ehtiromni o‘zgacha ta‘riflash mumkin. Ham moddiy, ham nomoddiy qadriyatlarimiz tiklandi, moddiy sanalغان osori atiqalar, o‘zbek milliy buyumlari; nomoddiy bo‘lmish urf-odatlarimiz, an‘analarimiz, tilimizga bo‘lgan munosabat o‘zgardi. Ayniqsa, millatimizning eng aziz ne‘mati sanalغان qadrlil tilimizga e‘tibor kuchaydi.

Quvonarli tomoni hukumatimiz topshirig‘i bilan 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi qabul qilindi va o‘zbek tili nufuzini oshirish yo‘l-yo‘riqlari ko‘rsatildi. Tilshunoslik fani bilan boshqa fanlar integratsiyasi yo‘lga qo‘yildi va tilni uning egasi bilan o‘rganishga katta ahamiyat qaratila boshlandi. Psixolingvistika, kommunikativ lingvistika, korpus lingvistikasi, matematik lingvistika, iqtisod lingvistikasi, ekologik lingvistika kabi tilning integratsion sohalari davr mahsuli sifatida shakllandi. O‘zingiz o‘ylab ko‘ring, qanday qilib **tilshunoslik psixologiya** bilan bog‘lanmasin. Axir, har bitta so‘z inson ruhiyatiga ta‘sir qilmay qo‘ymaydi. Xalqimiz bekorga “aytilgan so‘z otilgan o‘q” demaydi. Bitta “assalomu alaykum”ning bir necha xil ohangda aytilishi borki, u kishilar o‘rtasidagi munosabatni belgilaydi. Sukut, tabassum kabi muloqotning noverbal shakllari psixolingvistikaning asosiy mavzulariga aylandi.

Darvoqe, inson zoti borki, chiroyli, mazmunli muloqotdan huzur oladi, lazzatlanadi, kayfiyati ko‘tariladi. Aksincha, bema‘ni suhbatdan qochadi. Mutafakkir ijodkor Navoiy so‘zi bilan aytganda,

Meni men istagan o‘z suhbatiga arjumand etmas,

Meni istar kishining suhbatin ko‘nglim pisand etmas...

Ma‘lumki, amaliy tilshunoslik bilan bog‘liq bo‘lgan psixolingvistika ham nutq hosil qilish, nutqni qabul qilish, bolalar nutqi shakllanishi, nutq buzilishlari sabablari, umuman, nutqiy faoliyatni o‘rganadigan fan bo‘lib, u nutqni idrok etish, tilni egallash kabi masalalar bilan shug‘ullanadi. Ta‘kidlash joizki, kishilar muloqotidagi barcha murakkab omillar hamda kodlash va dekodlash jarayonlari psixolingvistikaning tadqiqot predmetiga kiradi. Kod – xabarni saqlash uchun mo‘ljallangan shartli belgilar sistemasi. Dekodlash esa, kodni asl belgilar tizimiga teskari o‘zgartirish jarayoni, ya‘ni (keng ma‘noda) asl xabarni qabul qilish demakdir. Ma‘lum bir xabarni kodlash usullari rang-barang. Jumladan, S.Morzening mashhur alifbosida har bir harf uchun ma‘lum kodlar ishlab chiqilganligi ko‘pchilikka ma‘lum, har bir harf qisqa signallar (nuqta) va uzun signallar (tire) ketma-ketligi bilan kodlangan bo‘lib, harflar bir-biridan pauzalar bilan ajratilgan. Belgilar tizimi inson tafakkuridan (mohiyatdan) hodisaga, umumiylikdan xususiylikka, imkoniyatdan voqelikka tomon siljiydi va reallashadi(1-rasmga qarang):

А •—	Л •••	Ц —•—•
Б —•••	М — —	Ч — — —•
В •— —	Н —•	Ш — — — —
Г — —•	О — — — —	Щ — —•—
Д —••	П •— —•	Ъ •— —•—•
Е•	Р •—•	Ы —•— —
Ж •••—	С •••	Ь —••—
З — —••	Т ••—	Э ••—••
И ••	У ••—	Ю ••— —
К —•—	Ф ••—•	Я —•—
И •— — —	Х ••••	

1- rasm. Samuel Finli Briz Morze (1791–1872, AQSH) alifbosi

Yoki bo'lmasa, XX asr oxiri XXI asr boshlarida substansial, formal-funksional tilshunoslik shakllanishi asosida **matematik lingvistika** shakllanib, nutqimizda qo'llanadigan minglab so'z birikmalari, sodda gap, qo'shma gap, uyushgan gaplarning riyoziy-mantiqiy usulda matematik formulasi ishlab chiqildi va bu oliy ta'lim darsliklarigacha joriylandi. Substansial tilshunoslikda aniqlangan sodda gap [WPm]=SGLSQ, qo'shma gap [WPm-WPm]=QGLSQ, uyushgan gap [((E1-W2)-(E2-W2)) Pm]=UGLSQ, so'z birikmasi [W→W] =SBLSQ, so'z-gap [W^]=SFSHG hamda [WG^]= so'zshaklning umumiy lisoniy qoliplari kod xarakterida bo'lib, ma'lum bir shakl va mazmunning barqaror yaxlitligi sifatida yashaydi va xususiy hodisa sifatida nutqda reallashadi, ya'ni dekodlanadi deyish mumkin. Muloqotda yuzaga chiqadigan so'zlardan tortib qo'shma gaplargacha bo'lgan nutqiy hosilalar inson tafakkurida mavjud kodlarning dekodlanishidir.

Bugungi kunda **korpus lingvistikasi** sohasida o'zbek tilidagi so'zlarni morfologik, semantik, sintaktik razmetkalash (Sotiboldining <Sotiboldi> [ot], [at. ot.], [shaxs n.], [qar. k.], [birl. s.])morfologik razmetka) va semantik modellashtirish usullarini ham lingvistik kodlashning ko'rinishlari sifatida baholash mumkin. Morfologik razmetka tizimiga xos bo'lgan teglash jarayonlarini – so'zning morfologik xususiyatlarini ochishni dekodlash sifatida baholash mumkin.

Demak, til muloqotga kirishuvchilar o'rtasida aloqa bog'lanishini ta'minlaydi.

Tilshunoslikning kimyo fani bilan aloqadorligi valentlik qonuniyatida ko'rindi va birikuvchanlik qobiliyati nafaqat ximiyaviy elementlarda mavjudligi, balki so'zlararo lisoniy valentlik ham muqarrarligi isbotlandi.

Lisoniy valentlik so'zning semantik strukturasi mujassamlangan yashirin imkoniyat, mohiyat, umumiylik, zaruriyatdir. Nutqiy valentlik esa lisoniy valentlikning ro'yobga chiqishidir. Masalan, *yurmoq* leksemasi o'z ma'noviy xususiyatlariga ko'ra bir qator so'zlar bilan aniqlanishni talab etadi – *yurish* harakati kimningdir tomonidan, ma'lum bir maqsadda, qay bir makon, zamon, tarz, sharoitda, ma'lum bir vosita bilan bajariladi (1-chizmaga qarang):

1-chizma. Yurmoq leksemasining ma'noviy xususiyatlariga ko'ra birikish imkoniyatlari

Shu asosda *yurmoq* fe'li yuqoridagi ma'nolarni ifodalaydigan – so'roqlarga javob bo'la oladigan so'zlar bilan birikish qobiliyatiga ega. Bu lisoniy, ma'noviy qobiliyatdir. Nutqiy qo'llanilishda mana shu imkoniyat muayyan moddiy shaklda voqelanadi. Bunday voqelanishda juda katta rang-baranglik mavjud. Mana shu muayyan voqelik semantik (lisoniy) imkoniyatning

nutqiy voqelanishi bo‘lib, sintaktik (nutqiy) valentlikni tashkil etadi va shu asosda nutqda gaplar voqelanadi hamda tilshunoslik va kimyo hamkorligi yuzaga keladi, deyish mumkin.

Xullas, ayni kunlarda tilshunoslikning barcha sohalar bilan hamkorligi, tilning funksional imkoniyatlari, ekstralingvistik tabiati borasida yetarli darajada tadqiqotlar olib borilyapti va bu o‘zbek lingvistikasining taraqqiyotini belgilamoqda.

Endi ikki og‘iz so‘z kommunikatsiya vositasi bo‘lgan tilimiz xususida. Bugun respublikamiz bo‘ylab o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 35 yilligi keng nishonlamoqda. Tarixga nazar solsak, o‘zbek tilini bor boy-basti bilan saqlashga qarata urinishlar ko‘p marotaba bo‘lgan. Manbalarda aytilishicha, birinchi harakat bundan roppa-rosa o‘n bir asr oldin qilingan. X asrda qoraxoniylar davlati asoschisi Bug‘roxon hokimiyat tepasiga keladi va turkiy qabilalarni birlashtiradi hamda davlat tili turkiy (o‘zbek) tilni saqlab qoladi. XV asrda Alisher Navoiy eski o‘zbek tiliga asos soldi va uning “yashab” qolishi uchun unga ikkinchi marotaba davlat tili maqomi berildi. O‘zbek (turkiy) tilini fors-tojik tili soyasidan qutqardi, uning imkoniyatlarini asosladi, haqoratlangan tilni “she‘riyat osmoniga ko‘tardi”. Bugun bizning vazifamiz esa qadimdan sayqallanib kelgan, ajdodlardan meros bo‘lib qolayotgan bebaho boylarning vorislari sifatida ona tilimizni avaylash, asrash, qo‘riqlash hamda uning lisoniy imkoniyatlarini tadqiq qilishdir.

Sof o‘zbek tilida muloqot qilishning o‘zi ham millat tiliga bo‘lgan hurmatning nishonasi sanaladi. Tilning milliy jozibasini oshiruvchi qudrat qonun emas, balki xalqning o‘zidir. Bugun davr ko‘p tillarni bilishga, o‘rganishga da‘vat etyapti. Bu to‘g‘ri yo‘l, chunki qancha tilni ko‘p bilsak, tafakkur shuncha kengayadi, ammo ONA tilini esdan chiqarish evaziga emas. Chetdan bilib-bilmay so‘zlarni kundalik muloqotda qo‘llash tilimiz “darvozasi”ni lang ochib qo‘ygandek gap. Deylik, nom qo‘yishda “jarangdor” deb topilib, savdo do‘konlari, go‘zallik salonlari, kafelarga “Bagira”, “Estel”, “La sirena”, “Fastfut”, “Cheradeyka” kabi nomlar qo‘yilganki, bular tilimizga bo‘lgan munosabatning salbiy ko‘rinishi sanaladi. Tezlashgan taomlar orasida *sendvich, chicken, burger, xot-dog, naggets, xachapuri, kartoshka fri* kabilar kundalik so‘zlashuvda ancha faollashib ketganki, bular albatta o‘zbekcha muqobilni talab etadi. Bugun tilshunoslik yo‘nalishida bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari samara beryapti, deb o‘ylayman. Aynan zamonaviy o‘zlashmalarni tadqiq etgan tilshunos Otabek Shukurov ayrim inglizcha so‘zlar o‘rnida ularning muqobil birliklarini qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqqani amaliy xarakter kasb etadi:

fastfud - tezlashgan, bir zumda,
chips - qarsildoq,
imij - qiyofa,
xeshteg - tanitma,
chelenj - chorlov,
vaksina - emdori,
trening – mashg‘ulot.

Bugun shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyo hamjamiyatini reklamalarsiz tasavvur etish esa imkonsiz. Insoniyat reklamaning ta‘sir kuchi orqali juda katta ma‘lumotlarga ega bo‘ladi, iqtisodiyot rivoj topadi. Ammo ayrim reklama xabarlarining imlo bilan bog‘liq jihatlarni ma‘qullab bo‘lmaydi. Reklamalarda *qarovsiz qolgan narsalar* o‘rnida *qarorsiz qolgan narsalar; Istanbul* o‘rnida *Istambul*; o‘zbek tilini targ‘ibot qilish uchun bir guruh o‘qituvchi va o‘quvchilarning qo‘llarida “privet emas, assalomu aleykum” deb yozgan reklama qog‘ozlarida ham imloviy va uslubiy xatolar qo‘llanganki, bu tilga bo‘lgan beparvolikdir. Tilning ham ijodkori, ham iste‘molchisi bo‘lgan xalq o‘z lisonini aslo bee‘tibor qoldirmasligi lozim. Bir so‘z bilan aytganda, til millatning ma‘naviy-ruhiy boyligi, mulki ekan, unga hurmat bilan qarash, e‘zozlash, uni milliy qadriyat darajasiga ko‘tarish barchamizning oliy burchimizdir.

Adabiyotlar

1. Abuzalova M., Bozorova G. Psixolingvistika. Darslik. –Buxoro: Durdona, 2024. – 134 b.
2. Bozorova, G. (2023). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕОНАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИСПОЛЗУЕМЫХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ

РЕЧИ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 34(34). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9752

3. Белянин В.П. Психолингвистика [Электронный ресурс]: учебник. 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 415 с.
4. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA V. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.
5. Шукуров О.У. Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (мустақиллик даври): Филология фанлари доктори (DSc) дисс. автореферати. – Қарши, 2022. – 62 б.
6. Yuldasheva D. N. Silence is an expression of inner speech //AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (ISSN (E): 2993-2769). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 230-234.